

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ТІРЕК СЫЗБАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІГІН АНЫҚТАУ

ҚОНЫСБАЙ АЖАР ӨМІРЖАНҚЫЗЫ

«Bolashaq» академиясының Шетел тілі:екі шетел тілі мамандығының
1-ші курс студенті

Ғылыми жетекшісі-**АБДРЕШЕВА М.К**

Қарағанды, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада қазіргі білім беру жүйесіндегі инновациялық өзгерістердің бірі – В.Ф. Шаталовтың тірек-сызба технологиясы арқылы ағылшын тілін оқыту ерекшеліктері жан-жақты талданады. ХХІ ғасырдағы жаһандану үдерісі мен білім беру реформалары оқушылардың танымдық қабілетін, шығармашылығын және дербес тұлғалық дамуын қамтамасыз ететін тиімді әдістерді талап етеді. Осы орайда, тірек-сызба – ақпаратты ықшамдап, жүйелі түрде ұсынуға арналған көрнекі құрал ретінде қарастырылады.

Мақалада тірек-сызбалардың теориялық негіздері, құрылымы, семантикалық ерекшеліктері және оларды сабақ процесінде қолданудың нақты жолдары сипатталады. Автор В.Ф. Шаталов пен В.П. Беспалько еңбектеріне сүйене отырып, тірек-сызбалардың оқу материалының мәнін терең түсінуге, есте сақтауға және қолдануға мүмкіндік беретінін көрсетеді. Сонымен қатар, тірек сигналдарының құрылу талаптары – лаконизм, құрылымдылық, автономдылық, ассоциативтілік, визуалдылық – жан-жақты сипатталып, олардың білім беру үдерісіне ықпалы ғылыми тұрғыда негізделген. Ағылшын тілі сабағындағы тірек-сызбаларды пайдалану мысалдары – грамматикалық ережелерді меңгеру, сөйлеу дағдыларын дамыту, эссе жазу құрылымын үйрету, оқушының ойлау әрекетін белсендіру сияқты практикалық жағдайлармен дәлелденген. Мақалада әдістің тиімділігі ретінде оқушылардың сабаққа деген қызығушылығының артуы, сөйлеу қабілетінің дамуы, өз ойын еркін және жүйелі жеткізе білуі, білім сапасының артуы атап көрсетіледі. Жалпы, тірек-сызба технологиясы – оқыту үдерісін интерактивті, құрылымдық және оқушыға бағытталған ететін қуатты педагогикалық құрал. Бұл әдіс оқушының тек ақпаратты меңгеруін ғана емес, оны түсінуін, талдауын және өз бетінше қолдана алуын қамтамасыз етеді. Мақала педагогтар үшін әдістемелік көмек ретінде қызмет етіп, шетел тілін оқытудың тиімділігін арттыруға бағытталған.

Тірек сөздер: Тірек сызба, тірек сигналдар, Шаталов технологиясы, оқыту технологиясы, білім, білік, дағдыны қалыптастыру.

Бүгінде қоғамдық формацияның ауысуы – білім беру жүйесіне айтулы өзгерістер мен реформалар енгізгені белгілі. Бұған жаңа білім стандартының жасалынуы, төл оқулықтарымыздың жазылуы, жаппай компьютерлендіру т. б. игі істер дәлел бола алады. Осының бәрі - ХХІ ғасыр табалдырығынан аттаған жас ұрпақты ұлттық құндылықтарды, ұлттық мәдениетті танытын, оны өзгеге таныта алатын білімді, жан – жақты қалыптасқан, әлемдік өркениетке қол соза алатын, бәсекеге қабілетті дербес тұлға тәрбиелеу қажеттілігінен туындайды. Осыған орай, Елбасының «Елдің ертеңін ойлау керек. ХХІ ғасырда білімсіз өмір сүру мүмкін емес. Халықты салауатты да, сауатты өмірге бағыттауымыз керек.» деуі де тікелей ұстаздар қауымына жүктелер зор міндет. Ол үшін оқушы сұранысын қанағаттандыратын оқытудың үлгілерін ұтымды қолдану, қажеттілігіне қарай өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұстаздан кәсіби шеберлікті талап етеді. Мұндағы ең басты қағида – оқытудың тиімділігін арттыру, оқушы шығармашылығын шыңдау, даралық келбетін қалыптастыру.

Бүгінгі таңда оқытушылардың алдында тұрған келесі әрі жауапкершілігі мол міндеттердің бірі оқушыға сапалы білім беру. Тиянақты білім беру дегеніміз - жаттанды емес, белгілі жүйесі бар, қарапайымнан күрделіге қарай оқушының ой - өрісін дамытатын ұғымдар.

Сонау 1970 жылдардың басында, Кеңес Одағы дәуірінде, білім беру саласындағы орта білім беру жүйесіне көшу реформасы оқушылардың 100% үлгерімін талап етті. Бірақ бұрынғы оқу жүйесі бойынша оқыту осы талапты орындауға мүмкіндік бермеді. Осы дағдарыстан шығу мақсатында озық ойлы, тәжірибелі ұстаздар білім берудің өзгеше жолдарын қарастыра бастады.

Педагогикалық әдістемелік процестерде В.Ф. Шаталов әдісі деген атпен енген тірек – сызба белгілерін (сигналдарын) сабақта қолдану мұғалімдердің көпшілігінен үлкен қолдау тауып отыр, оқыту процесінде кеңінен қолданылуда.

В.Ф. Шаталовтың технологиясы бойынша оқу материалдарын тірек-сызбалары-конспектілеу арқылы беру, берілетін ақпаратты, ойды айқын бейнелейтін тірек конспектісі арқылы жүзеге асыру. В.П. Беспалько еңбектерінде оқу үрдісін жүзеге асырудың мазмұнды техникасы оқытуда жүйелілік тұрғыны пайдалану сан түрлі қырынан қарастырылған. Оның пікірінше оқу мазмұнын көрнекілік түрінде құрылымдау, бір жағынан оқылып отырған саланы оқушылардың қабылдауын оңайлатса, екінші жағынан қабылдау мен меңгеруді, зердені дұрыс бағыттауға мүмкіндік береді. Егер оқушылар оқылатын материал бойынша сызбаны өздері жасаса мағұлмат меңгеру дәрежесі жоғары болмақ.

Сондықтан да, бұл тақырып қазіргі таңда өзекті болып саналады.

Мақаланың мақсаты:

Ағылшын тілін тірек сызбаларды қолдану арқылы оқыту ерекшелігін анықтау.

Мақаланың міндеттері:

- Тірек сызба ұғымын ашу;
- Тірек сызбаның ғылыми зерттеулерде сипатталу жайын қарастыру;
- Ағылшын пән сабағында тірек сызбаларды қолдану арқылы оқытудың ерекшелігін анықтау;
- Ағылшын пән сабағында тірек сызбаларды қолдану арқылы білім сапасын арттыру жолдарын табу.

Мақаланың болжамы:

Егер тірек сызба арқылы оқыту технологиясы ағылшын тілі сабағында тиімді қолданылса, онда оқушылардың білім сапасы жоғарылайды. Қазіргі кезеңде кәсіптік білім берудің алдында білім сапасын арттыру мәселесі жоғарғы орында тұр, ол көбінесе мұғалімнің әрбір сабаққа дайындығымен анықталады. Оқыту технологияларын жетілдіру, оқу үдерісін оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің жаңа нысандарын іздестіру және мамандарды даярлау сапасына қойылатын заманауи талаптарды ескере отырып, жоғары білім беруді дамыту маңызды құрамдас бөліктердің бірі болып табылады. Мұғалімнің оқу-әдістемелік қызметінің сапа мәселесін шешудің әртүрлі әдістерінің ішінде тірек сызбаны әзірлеу мен пайдалануды атап өтуге болады. Тірек сызбаны әзірлеу және қолдану әдістемесін алғаш рет жаңашыл педагог В. Ф. Шаталов ашқан. Шаталов — бойынша тірек сызба белгілі бір семантикалық мағынаны алмастыратын «ассоциативті таңба болып табылады; ол жадта белгілі және бұрын түсінілген ақпаратты бірден қалпына келтіре алады».

Тірек сызба бір-бірімен құрылымдық байланысқан және өзара элементтер ретінде мағыналар, ұғымдар, идеялар жүйесін алмастыратын көрнекі құрылымды білдіретін тірек сызбалардың «жүйелік жиынтығын білдіреді». Тірек сызба түсінікті схема түрінде ұсынылуы мүмкін, онда сіңірілетін ақпарат элементтері көрсетіледі, олардың арасында әртүрлі байланыстар орнатылады, жадта негізгі құбылыстарды, ұғымдарды немесе процестерді тудыратын сигналдар ретінде әрекет ететін белгілер енгізіледі. С. А. Глазунов анықтауы бойынша, тірек сызба — белгілі бір жолмен реттелген және белгілі бір ақпаратты

тасымалдайтын тізбектер, кестелер, белгілер, және т.б. түріндегі элементтерден тұратын кез келген көрнекі құрылым. [3;16]

Тірек сызба мазмұны — тірек сызба конспекінде берілген ақпарат.

Тірек сызба конспект мәтіні — тірек сигнал конспектісін құрайтын белгілер жиынтығы.

Тірек сөздер — тірек сигнал конспектісінің семантикалық негізін қамтитын ұғымдар. Педагогикалық анықтамалықтарда тірек сызба конспектінің келесі анықтамалары беріледі:

Тірек сызба конспекті – көрнекі конструкция болып табылатын конспект түріндегі тірек сызбалар жүйесі;

Тірек сызба - есте сақтау үшін қажетті мнемоника (есте сақтау өнері) қағидалары бойынша ресімделген оқу ақпаратын қамтитын көрнекілік элементі (схема, сурет, сызба, криптограмма); Сонымен қатар ол белгілі бір семантикалық мағынаны алмастыратын кез - келген ассоциацияны тудыратын символ (белгі, сөз, сурет және т.б.);

Тірек-оқушының ішкі ақыл-ой әрекетін сыртқы ұйымдастырудың тәсілдері, іс-әрекеттің бағдарланған негізі.

Тірек-сызбаларды пайдалану арқылы оқыту В.Ф. Шаталовтың технологиясына негізделіп жасалған оқытудың интенсификация технологиясы болып табылады. Мақсаты, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін белсендендіріп, схемалық кестелерді қолдану арқылы оқушылардың білімдерін, біліктерін, дағдыларын қалыптастырып, берілген сұрақтың жауабын тезірек табу мүмкіншілігін туғызады. Демек, оқушылардың оқу барысындағы қабілеттерін белсендендіру құралдарының бірі сабақ барысында тірек-сызбаларды қолдану.

Бұл жүйенің жетістігі – материалды бірнеше мәрте қайталай отырып, қол жеткізетін білімнің мықтылығына талпыныс, білім мен білік үшін нақты бақылау, білім алушылардың өзара бақылауын кең қолдану арқылы олардың жеке басына құрметпен қарау.

Тірек сызба - белгілі бір семантикалық мағынаны алмастыратын белгілі бір жолмен орналастырылған ассоциативті кілт сөздердің, белгілердің және басқа ой тіректерінің жиынтығы. Ол бұрын белгілі және түсінікті ақпаратты бірден жадында қалпына келтіре алады.

Тірек сигналдары визуалды жад сияқты сенімді және қуатты механизмге бағытталған, өйткені суреттің немесе кескіннің ерекше түрін оқушы мықтап бекітеді, содан кейін есте сақтау кезінде оған жасырылған ақпараттық сәлемдемелер тізбегін тудырады.

Тірек сигналдардың мәнін түсіндіру үшін Шаталов "тірек сигналдар парағы" деп аталатын ұғымды енгізді. Бұл оқу материалын (сабақтың белгілі бір тақырыбы, бөлімі) қамтитын тірек сигналдардың арнайы схемасы. Ең алдымен, оларды мұғалім немесе оқушылармен бірге жасау керек. Әйтпесе, мұғалім үшін мұндай жұмыстарды тексеру бірқатар себептерге байланысты мүмкін болмайды. Біріншіден: әр оқушы таңдаған символизмді объективті бағалау мүмкін болмайды, әр уақытта негіздеме қажет; екіншіден: бағалау критерийінің қатаңдығы мен үйлесімділігі бұзылады; үшіншіден: балалардың жұмысты орындауын ата-аналардың бақылау жүйесі бұзылады.

Тірек сигналдары бар парақтар келесі сабаққа дайындық кезінде де, оқу жұмысының әртүрлі кезеңдерінде оқу материалын қайталау кезінде де бірдей қажет. Демек, тірек сигналдары бар парақтарды, сондай-ақ оларға арналған плакаттарды авторлық ұжымдар жасап, әдістемелік құралдар сияқты шығаруы керек. [2; 13]

Тірек сигналдар жауап беруі керек негізгі талаптар:

Лаконизм. Тірек сигналда тек бірнеше сөз болуы керек. Баспа белгілері неғұрлым аз болса, оқушы үшін тірек сигналдары соғұрлым тартымды болады, ол өзін-өзі дайындауға аз уақыт жұмсайды, сигналдарды бақылау бойынша жазбаша жұмыстар тезірек орындалады, оқушылар бұл жұмыстар үшін соғұрлым жоғары баға алады. Болашақта тірек сызбаларды бірнеше рет қайта қарау керек, оларды басқа оқытушыларға қысқарту бойынша талдау үшін беру керек.

Құрылымы. Сигналда көрсеткіштермен, сызықтармен, шекаралармен және т.б. біріктірілген байламдар, логикалық блоктар қолданылады. Тірек сызбаларды қолдану арқылы оқыту ойлаудың жүйелілігін дамытады, жалпы және ең бастысы, себеп-салдарлық

байланыстарды ажыратады. Бұл дағдылардың барлығы материалды зерттеу барысында, оқушыда байқалмай дамиды. Семантикалық екпіндердің болуы. Тірек сызбаның ең маңызды элементтері ол жақтаулармен, түспен, таңбалардың бастапқы орналасуымен және т.б болуы.

Автономия. Төрт-бес блоктың әрқайсысы тәуелсіз болуы керек, басқа тірек сызба блоктарына тәуелсіз түсінілуі керек.

Ассоциативтілік және бейнелеу. Тірек сызба мен оның элементтеріне нақты ассоциациялар пайда болуы және есте сақталуы керек. Анықтамалық белгілердің графикалық кескіндерінің мағыналары оңай танылуы керек. Ол үшін суреттер кең таралған суреттерге ұқсауы керек.

Қолмен ойнатудың қол жетімділігі. Білім алушылар сабақта бөлшектелген тірек сызбаларды бағалау үшін жад бойынша ойнатуы керек. Сондықтан олардың орындалуы жоғары көркемдік емес, қарапайым қолмен қағазға шығарылуы керек.

Түс көрінісі. Материалды есте сақтау визуалды жадты қосу арқылы жеңілдетіледі. Кейбір сигналдар ашық түстермен боялуы мүмкін.

Тірек-сызбалар – білім алушыларға пәннің әрбір тақырыбынан білімді игерудің міндетті талабының көлемін нақты алуына мүмкіндік береді. Тірек-сызбаларды пайдаланғанда сызбаның оқушы ұғымына сай болуына көңіл бөліну керек.

Тірек-сызба – сабақтың бейне жоспары. Тірек-сызбаны пайдаланудың нәтижесі – тақырыптың тұтастығын, қисындылығын, ықшамдылығын, көрнекілігін қамтамасыз етеді, оқушылардың білімін тиянақтайды, алған білімін оңай еске түсіруге көмектеседі. Оқушыларға сапалы білім беру, оқу бағдарламасындағы білімді қамту мен кеңейту жүйесін жүзеге асырудың тиімді жолы – тірек-сызбаларды пайдалану болып табылады.[11;7]

"Теорияны өте жақсы білу-ең үздік оқушылардың қабілеттерін барынша іске асыру, әртүрлі стандартты емес шығармашылық тапсырмаларда күштерді тексеру үшін өте қажет. Материалды зерттеу мен бекітудің жаңа әдістемесі - табысты ілгерілеудің негізі", – деп жазды В. Ф. Шаталов

Виктор Федорович бұрын зерттелген бөлімдерге оралғанда "жіберіп алған кемшіліктерін" табу үшін өткен материалды үнемі қайталауды ұсынды. Психолог ретінде ол қозғалысты, дамуды және өсуді сезген оқушының жаңа қиын мәселелерді жеңуде психологиялық ынталандыру пайда болатынын атап өтті.

Ұлы педагог алғашқы ұшқыннан шығармашылық ізденістің жалыны тұтанатынына сенімді болды. Дәл осы сәтте ол мұғалімдерді оқушылардың шығармашылық әлеуетін сақтау және арттыру үшін мұқият болуды сұрайды.

"Ашық ойлар сабақтарында" В. Ф. Шаталов сабақтың атауын қалай дәл қалыптастырғанын түсіну үшін, оқушылар өз ойларын ашық айтып, бір-бірімен пікір таласып, сенімді дәлелдер келтіре отырып, өз көзқарасын дәлелдеген сабақтардың мәнін түсіну іске асырылады.

Виктор Федорович осындай сабақтарда оқушылардың қателіктерін және олардың мұғаліммен келіспейтінін құптады. Ең бастысы, ашық ойлар әрекетке деген ұмтылысты туғызды, оқушылар ашық ой сабақтарында болып жатқан жұмыстарға ешқашан немқұрайлы қарамайды. Ашық ойлардың қатарына қызықты ойлар енгізілді. В. Ф. Шаталов ерекше атап өткендей, жеңіс үшін емес, қатысқаны үшін оқушыларды мадақтау керек.

Виктор Федорович педагогикасының әдістемесі оқушыларға тек мұғалім тарапынан ғана емес, сонымен қатар оқушылар тарапынан да "...олардың қадір-қасиетін қорлайтын сөздер мен сөз тіркестерінсіз және тіпті қандай да бір күлкілі интонациясыз" білім беруде әлсіз оқушы өз өсуін сезген тәсілдерде құрылған болатын. Ақыр соңында әлсіз оқушы өзіне сене білді.

Біз қызықты оқиғаларды есте сақтау жақсы екенін білеміз. Бұл әдісті тірек сигналдарын құрастыру кезінде қолдануға болады. "Ой, сурет, сөз бізге күтпеген комбинацияларда келуі мүмкін. Бұл ретте олардың біреуі басым болуы мүмкін, басқалары көмекші рөлдерді ойнауы мүмкін, бірақ өзара байланысты бола отырып, олар ешқашан оқшаулана алмайды. Бұл біздің

жадымыздың ғылыми, әдеби және басқа да қоршаған әлемді қабылдаудағы табиғи қасиеті.»[9;12]

В. Ф. Шаталов технологиясының ерекшелігіне тоқталсақ: Бірінші ерекшелігі — нақты дәл есептелген оқу процесін құра білу. В. Ф. Шаталов бұл құрылымды былай түсіндірді «Тірек сигналдары дегеніміз — ойынның элементі, уақыт үнемділігі және бала психологиясын қызықты құбылысқа бағыттау. Бірақ ең басты мақсат — берілген тақырыпты логикалық байланыстар негізінде оқушының түсінуі мен ұзақ уақыт есте сақтауы». Екінші ерекшелігі — уақыт үнемділігі. Мысалы, белгілі бір тақырыпты түсіндіру барысында бірнеше тақырыпты жинақтап, ықшамдап бір-екі тірек сигналына сыйдыруға болады. Бұл әдістеме қазіргі күнге дейін құндылығын жойған жоқ. Тірек сызба белгілер сабақтың негізгі құрам бөлігі ретінде қолданылады. Мұнда негізінен мына мәселелерге назар аударған жөн:

1. Тірек — сызба белгілерін пәнді жүргізудің басынан бастаған жөн.
2. Мүмкіндігінше барлық сабақтарда пайдалану керек.
3. Сызбанұсқаға оқушылармен бірге талдау жүргізіп отыру. Сызбанұсқаларды (схемаларды) оқушылардың қатысуымен талдау керек.
4. Оқушылардың белгілі тақырыпқа сай сызба белгі даярлауға негізделген өзіндік жұмыс жасауына мүмкіндік беру.

5. Оқушының топпен және екі — екіден жұмыс жасауына мүмкіндік беру.

Тірек сызбаның артықшылықтары мынада:

- а) оқушыға оқу материалы жинақы, қысқаша беріледі;
- б) оқушы оқу материалының ішінен ең негізгісін таңдай білуді үйренеді;
- в) оқушы таңдап алған танымдылық — білімдік түсініктерін бір — бірімен байланыстырып, қарапайым жүйе жасауды үйренеді;
- г) оқушы оқулықпен және қосымша әдебиеттермен жұмыс жасауға дағдыланады;
- д) Оқушы өзінің танымдық деңгейін біледі. Өзін — өзі бағалауды үйренеді.

Тірек сигналдары арқылы оқыту өзінің нәтижесін береді. Атап айтсақ:

Мұғалім:

- оқушы білімін тексеруде дидактикалық құрал ретінде пайдаланады мағыналық, логикалық белгілерді нақты, қысқа түсіндіреді;

- баға қоры молаяды;
- оқушы білімі әділ бағаланады.

Оқушы:

- берік білім негізі қаланады;
- сөйлеу қабілеті дамиды;
- тұжырымдап, топшылау дағдылары қалыптасады;
- танымдық процесі нығаяды;
- қарым — қатынас қажеттілігі қанағаттандырылады;
- пәнге деген қызығушылығы артады;
- шығармашылығы шыңдалады. Нәтижесінде мұғалімнің де, оқушының да жасампаздығы артып, жаңашылдыққа бет бұрады.

Оқытудың тиімділігін арттырып, оқушының ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған В.Ф. Шаталов өз еңбектерінде көрсеткендей, тірек-сызбаларының негізгі мақсаты – «Егер есіңе сақтау үшін үйренсең ұмытасың, ал егер түсіну үшін оқысаң – есіңе сақтайсың» деген қағидасын енгізу. Оқушы материалдарды сезім мүшелері арқылы қабылдап қана қоймайды, білімге деген қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында меңгереді. Тірек белгілері арқылы оқыту технологиясының негізін қалаған В. Ф. Шаталов тірек белгілері арқылы оқыту технологиясының мынадай мақсаттарын — білім, білік, дағдыны қалыптастыру; барлық баланы оқыту; оқытуды жеделдету.

Тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясының ерекшеліктері — үнемі қайталау, міндетті кезеңдік бақылау, жоғары деңгейдегі қиыншылық, ірі блокпен оқыту, тіректі қолдану; жеке бағдарлы қарым-қатынас ықпал; ізгілік, еркімен оқыту.

Әр оқушының жобасының жариялылығы түзетуге, өсуге, табысқа жетуге жағдай жасау, оқыту мен тәрбиенің бірлігі.[7;3]

Қорыта айтқанда, оқушы бойында шығармашылықты дамытуда үздіксіз құлшыныс, оқуға, білім алуға деген ұмтылыс ұдайы өшпей, күннен-күнге дами түсуі керек. Сонда ғана оқушы бойында білім нұры тасып, кластан-класқа көшкен сайын оқушының ішкі дүниесі, сыртқы ортамен байланысы дамып, оқушы дүниетанымы арта түсері анық.

Ендеше қоғам талабына сай білім беру үшін жаңа педагогикалық технологияларды әр түрлі оқыту әдістерімен сабақтастыра жүйелеп, заманауи тиімді білім беру жүйесін жасақтай білуіміз керек.

Тірек сигналдарымен жұмыс кезінде оқушылар жаңа сабақты тез меңгеріп кетеді. Оқушылар тірек сигналдарын папкілеріне жинастырып жүреді. Сол жинаған тірек сигналдар оқушылардың үй жұмысын орындауға, материалды қайталап жүруге, сонымен қатар ата-аналар тірек сигналдары арқылы үйден балаларын оқытады. Көбінесе тірек сигналдарында кейбір сөздер қысқартылып беріледі. Осындай тірек сигналдарды ағылшын тілі сабақтарында пайдалану өте тиімді. Ағылшын тілі сабағында тірек-сызбаны пайдалану, оқушы ойын жүйелі жеткізуге үйретеді. Сызбаны оқытушы әр сабағының мән-мағынасына байланысты, эстетикалық талғаммен қолдана білсе, материалданған әрекет түрін меңгеру жүйесін жеңілдетеді. Оқушының ой-толғауын суреттей алу, бір идеяны қабылдай отырып, ойын қарсы қоя салыстыру, өз бетінше ізденуге одан яғни тақырыптан жаңа ақпарат алуға тікелей ықпал етеді. Сызба арқылы әрекет ету баланың сабаққа деген қызығушылығын тудырып, кейіпкерлерге мінездеме, сипаттама бере білуге, тақырыпты талдай білуге ұмтылады.

Тірек-сызбаны ағылшын теориясы элементтері: грамматика оқыту, сөйлеуді дамыту, кейіпкерлерге өз көзқарасын білдіру, жанр түрлерін ажырату, жоспар құру, өздігінен сұрақтар тізу секілді тапсырмалар көп. Ал сызба жұмысы осы мәселелерді қорытынды жасауға тікелей ықпал жасайды.

Тірек сызбамен жұмыстар жүргізген уақытта оқушылар еркін сөйлейді, өз ойын жаттанды түрде жеткізбейді, дайын белгі арқылы шапшаң ой шақырады, тапсырмаға тез жауап беруге, бір-бірінен қалыспауға тырысады, бірінің жауабын бірі тыңдап, қатесін түзеп отырады. Әр оқушы тұрақты, мерзімді бақыланады, қатені түзеуге мүмкіндік жасалады. Тірек сөздерді мәтін ішінен теріп жазады. Ол көбінесе оқушыларға шығарма, мазмұндама жазуға өте пайдалы. Осы арада оқушы тірек сөздер арқылы шапшаң ой шақырады. Шаталовтың тірек сызбаларын ағылшын тілі сабағында қолданудың кейбір ерекшеліктері мен артықшылықтары:

Көрнекі оқыту: Шаталов әдісі лингвистикалық ұғымдарды, грамматикалық ережелерді және сөздік қорын бейнелеу үшін диаграммаларды, диаграммаларды және басқа көрнекі құралдарды пайдаланады. Бұл оқушыларға көрнекі оқушыларға жүгіну арқылы ақпаратты жақсырақ түсінуге және сақтауға көмектеседі.

Күрделі идеяларды жеңілдету: тірек сызбалар күрделі грамматикалық құрылымдарды, сөйлем үлгілерін және сөздік қорын басқарылатын бөліктерге бөледі. Бұл оқушылар үшін қиын ұғымдарды түсінуді жеңілдетеді.

Жад құралдары: тірек сызбаның визуалды және схемалық сипаты ақпаратты сақтауға және еске түсіруге көмектесетін мнемоникалық құрылғылар ретінде қызмет етеді. Оқушылар белгілі бір суреттермен немесе диаграммалармен байланысқан кезде грамматикалық ережелер мен лексиканы оңай есте сақтай алады.

Қатысу: түрлі-түсті және интерактивті көрнекі құралдарды пайдалану сабақтарды оқушылар үшін қызықты ете алады. Бұл белсенділіктің артуы оқу процесіне жақсы қатысуға және ынта-жігерге әкелуі мүмкін.

Құрылымдық оқыту: Шаталов әдісі ақпаратты ұсынудың нақты және ұйымдасқан негізін қамтамасыз етеді. Бұл құрылым оқушыларға оңай жүруге және әртүрлі ұғымдардың қалай байланысты екенін түсінуге көмектеседі.

Әмбебаптығы: Тірек сызба ағылшын тілін оқытудың әртүрлі аспектілеріне, соның ішінде сөздік қорын меңгеруге, грамматиканы оқытуға, оқуды түсінуге және жазу дағдыларына

бейімдеуге болады. Олар әртүрлі біліктілік деңгейлері мен оқу стильдерінің қажеттіліктеріне сәйкес реттелуі мүмкін.

Жақсартылған байланыс: Дәстүрлі мәтіндік түсіндірмелермен күресетін оқушылар үшін тірек сызбалар ақпаратты жеткізудің және түсінудің балама әдісін ұсынады. Бұл әсіресе абстрактілі немесе сөзбе-сөз түсіндіруде қиындықтарға туғызуы мүмкін.

Интерактивті оқыту: Тірек сызбаларды сабаққа енгізу интерактивті оқытуды ынталандырады. Оқушылар өздерінің диаграммаларын жасай алады, бұл белсенді қатысуға ықпал етеді және материалды түсінуді күшейтеді.

Жедел кері байланыс: Мұғалімдер оқушылардың тірек сызбаларын қарап, олардың түсінігін тез бағалай алады. Түсініспеушіліктер мен қателерді тез арада анықтауға және жоюға болады, бұл оқушылардың бір жолда қалып қалмауын қамтамасыз етеді.

Технологиямен интеграция: тірек сызбаларды сандық құралдармен және ресурстармен оңай біріктіруге болады. Мұғалімдер интерактивті диаграммалар мен презентациялар жасау үшін бағдарламалық жасақтаманы қолдана алады, бұл сабақтарды динамикалық және қол жетімді етеді. [16;56]

Шаталовтың тірек сызбаларды ағылшын тілі сабақтарына қосу арқылы тәрбиешілер әртүрлі оқу қалауларын қанағаттандыратын және жалпы түсіну мен сақтауды жақсартатын әртүрлі және тиімді оқу тәжірибесін ұсына алады.

Ендеше мысалдармен бірге осы әдісті жүзеге асырудың бірнеше стратегияларын қарастырайық :

1. Грамматикалық нұсқаулық. Мысалы: Оқыту шақтары (Teaching Tenses)

Тірек сызба: өткен шақты(Past Simple), осы шақты(Present Simple) және болашақты (Future Simple) бейнелейтін әр түрлі нүктелері бар уақыт шкаласы (Қосымша 1).

Көрнекі Құрал: қарапайым өткенді, қазіргі үздіксіздікті, болашақтың мінсіздігін және т.б. көрсету үшін түсті кодталған көрсеткілер немесе пішіндер.

Пайдалану жолы уақыт шкаласымен таныстырып, әр түс пен пішіннің әр түрлі шақты қалай бейнелейтінін түсіндіу болып табылады

Сөйлемдерді келтіріп, оқушылардан оларды уақыт кестесіне орналастыруды сұрау керек. Әр түрлі уақыттағы әрекеттер арасындағы байланысты көрсету үшін көрсеткілерді пайдалану керек.

2. Жазу дағдылары. Мысалы: Эссені құрылымдау

Тірек сызба: кіріспе, негізгі абзацтар және қорытынды бөлімдері бар контурлық диаграммадан тұрады(Қосымша 2). Пайдалану жолы оқушыларға сызбаны қолдана отырып, эсселерін қалай ұйымдастыруға болатындығын үйрету болып табылады. Сонымен қоса әр бөлімді бөліп, мысалдар келтіру және оқушыларға эссе жазбас бұрын өз сызбаларын жасауды тапсыру керек.

Шаталовтың тірек сызбаларын осылайша пайдалану ағылшын тілі сабақтарын түсінікті ете алады, бұл оқушыларға күрделі ұғымдарды визуализациялауға және жақсырақ түсінуге көмектеседі.

Бұл технологияны оқу процесінде қолданудың артықшылығы - жоғары сынып оқушыларының өзін-өзі тануына және жеке өсуіне көмектесетін білім беру ортасын құру. Жауап беру кезінде тірек сызбаларды қолдана отырып, олар бір уақытта бірнеше операцияларды орындау қажеттілігін аңғарады: жауап жоспарын есте сақтау, әңгіме жүргізу және материалды ойша өңдеу, тыныш диалог жүргізу және т. б.

Операция жаңа терминдермен жеңілдетіледі, табысқа деген сенімділік пен қызығушылықтың пайда болуына, шығармашылық қабілеттері мен даралығын көрсетуге мүмкіндік береді. В. Ф. Шаталов әдісі туралы талқылап, оның әртүрлі аспектілерін талдай отырып, бұл әдіс белгілі педагогикалық әдістер жүйесінде жетекші орындардың бірін алғаны кездейсоқ емес деген қорытындыға келеміз. Дәстүрлі білім беру модельдері, сондай - ақ мектеп шеңберіндегі білім көбінесе әр оқушының қабілеттерін толық ашуға және оларды мүмкіндігінше лайықты және әділ бағалауға мүмкіндік бермейді.

Қарастырылып отырған тірек сызба технологиясы, керісінше, әрбір оқушымен жұмыс істеуді өзінің бір бағыты деп санайды және бұл оның тиімділігі. Сонымен қатар бұл әдіс балаларда әр сабаққа дайындалу әдеті мен заңдылығын дамытады және бұл дайындық олар үшін ауыртпалық тудырмайды. Керісінше, Шаталовтың әдісі өзінің өзіндік ерекшелігімен және орындауда үлкен қиындықтардың болмауымен, оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтары мен белсенділіктерін арттырумен сипатталады. Оны практикада қолдана отырып, мұғалім көптеген балалардың білімін анықтауға мүмкіндік алады, ал олар өз кезегінде қарқынды білім алуға мүмкіндік алады.

Диаграммалар, ақыл-ой карталары сияқты көрнекі құралдарды пайдалана отырып, тәрбиешілер оқушылардың белсенділігін арттырып, күрделі идеяларды жеңілдетіп, есте сақтау қабілетін жақсарта алады. Оқушылар жазу немесе сөйлеу кезінде осы көрнекі құралдарға жылдам сілтеме жасай алады, бұл олардың түсінігін нығайтуға көмектеседі. Бұл әдіс оқытудың әртүрлі стильдерін қарастырады, белсенді және бірлескен оқытуды қолдайды және ағылшын тілін оқытудың әртүрлі аспектілеріне оңай бейімделеді. Шаталовтың тірек сызбасын сабақта біріктіру және тиімді оқу ортасын құруға ықпал етеді, оқушыларға ағылшын тілін тереңірек және интуитивті түсінуге көмектеседі.

Қорыта келгенде, тірек-сызбалар оқушылардың ағылшын сабағына деген қызығушылығын арттырып қана қоймайды, төмендегі қызметтерді де атқарады:

1. Оқушыларды оқыту ісіндегі дифференциалдық әдіс мұғалімнің сабақ кезіндегі жұмысының жалпы жүйесіне табиғи түрде енеді де, білім берудің басқа да әдістері және түрлері мен ойдағыдай үйлесіп-үндесіп кетеді, сөйтіп оқушылардың дербес жұмысын ұйымдастыруда мұғалімдерге, ал үйге берілген тапсырмаларды орындауда және өз бетімен әзірлену ісінде оқушыларға зор көмек көрсетеді.

2. Тірек-сызбаларды қолдана отырып, мұғалім оқушылардың білім сапасын жыл сайын біршама көтеруге және оқушылардың ойлау қабілетін, танымдық белсенділігін арттырады сөзсіз.

Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын туғызу және олардың білімдерін кеңейту, дағдыларын қалыптастыру мақсатында В.Ф. Шаталовтың технологиясы бойынша тірек-сызбаларды сабақ барысында қолдану мұғалім үшін таптырмас құрал.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса, Минск, 1990.
2. Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка, Отметка. М.: Знание, 1980.
3. Әбенбаев С., Ахметова Г., Әбенбаева И. Дәстүрлі емес сабақ турасында //Мектептегі шетел тілі. 2003, №2, 66.11-16.
4. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. М., 1982.
5. Берулаева М.Н. Общедидактические подходы к гуманизации образования // Педагогика, № 5, 1994.
6. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М., 1995.
7. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989.
8. Векслер С.И. Современные требования к уроку. М., 1985.
9. Воловин М.Б. Наука обучать. М.: Linka-press, 1995.
10. Давыдов В.К. Теория развивающего обучения. М., 1996.
11. Дьяченко В.К. Новая педагогическая технология в действии // Начальная школа, № 4, 1994.
12. Занков А.В. Наглядность и активизация учащихся в обучении. М.: Учпедгиз, 1960.
13. Ильин Е.Н. Путь к ученику. М.: Просвещение, 1988.
14. Касаткин В.Н. Информация, алгоритмы, ЭВМ. - М.: Просвещение, 1991.
15. Кішібаева Д.Ж. Жаңа педагогикалық технологиялар. Оқу құралы. Түркістан қ. А. Ясауи атындағы ХКТУ, 2010.
16. Қазақ тілін оқытудың тиімді әдістері. Әдістемелік құрал. – Алматы: Алматыкітап, 2007. – 56 бет.
17. Лернер И.Я. Проблемное обучение. М.: Знание, 1974.
18. Лихачев Б.Т. Педагогика. М.: Прометей, 1993.
19. Лысенкова С.Н. Когда легко учиться. М.: Просвещение, 1989.
20. Люблинская А.А. Бастауыш мектеп оқушысының психологиясы жөнінде. – Алматы: Мектеп, 1981 – 237 бет.
21. Маврин С.А. Педагогические системы и технологии. Омск, 1993.
22. Рахметова С.Р. Қазақ тілін оқыту методикасы. – Алма-ата: Ана тілі, 1991. – 84 бет.
23. Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки. М.: Просвещение, 1990.
24. Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. - Архангельск: Северо-западное книжное издательство, 1990.
25. Шаталов В.Ф. Путь поиска. - С-Пб : Лань, 1996.
26. Шаталов В.Ф. Точка опоры. М.: Педагогика, 1990.

Қосымша 1.« Teaching Tenses» тақырыбына тірек сызба.

Past	Present	Future
was	is. is going to	will be will have been

Қосымша 2. Эссені құрылымдау тақырыбына тірек сызба.

Introduction

|
Thesis Statement --> Topic Sentence 1 --> Supporting Details

|
Topic Sentence 2 --> Supporting Details

|
Conclusion

Қосымша 3. Экспериментке дейінгі тест

1 We ___ American.

- a. Not
- b. not are
- c. aren't
- d. isn't

2 This is our new teacher. ___ name is Mark.

- a. His
- b. Her
- c. Its
- d. He

3 He ___ the newspaper every day.

- a. Read
- b. reads
- c. doesn't reads
- d. don't reads

Is Mont Blanc ___ mountain in Europe?

- a. the higher
- b. the most highest
- c. the more high
- d. the highest

5 British people ___ tea with milk.

- a. to drink
- b. drink
- c. Drinks
- d. are drink

6 ___ you like Chinese food?

- a. Do
- b. Does
- c. Are
- d. Is

7 It's my ___ computer.

- a. parents
- b. parents'
- c. parent
- d. parent's

8 Could we ___ the bill, please?

- a. take
- b. want
- c. have
- d. ask

9 It's ten ___ seven.

- a. to
- b. for
- c. at
- d. in

10 I ___ to classical music.

- a. never to listen
- b. listen never
- c. never listen
- d. don't never listen

11 Would you like ___ coffee?

- a. other
- b. another
- c. some other
- d. more one

12 I haven't ___ this photo before.

- a. see
- b. saw
- c. to see
- d. seen

13 I can't see. Where are my ___?

- a. glasses
- b. stamps
- c. keys
- d. lipsticks

14 I like ___ in the morning.

- a. that I work
- b. working
- c. work
- d. to be work

15 'Was Debussy from France?' 'Yes, ___.'

- a. he were
- b. was
- c. there were
- d. he was

Қосымша 4. Эксперименттен кейінгі тест.

Choose the correct form of the verb to complete the sentence: "They ___ to the beach every summer."

- a) go
- b) goes
- c) went

"I'm going ___ vacation next week."

- a) in
- b) on
- c) at

" ___ often go for a walk in the park."

- a) We
- b) Us
- c) Our

Choose the correct word to complete the sentence: "I don't have ___ money."

- a) many
- b) much
- c) some

Rearrange the words to form a correct sentence:

"like / Would / to / you / some / coffee?"

- a) Would you like some coffee?
- b) Would like you some coffee?
- c) Like you would some coffee?

Choose the correct form of the adjective:

"It was ___ movie I've seen this year."

- a) the funniest
- b) more funny
- c) funnier

"I need ___ new phone."

- a) a
- b) an
- c) the

Choose the correct tense for the verb: "Last summer, we ___ (go) to Spain for our holiday."

- a) go
- b) went
- c) gone

Fill in the blank with the correct modal verb:

"You ___ try the new restaurant downtown. It's really good."

- a) should
- b) could
- c) must

Choose the correct word to complete the sentence:

"She ___ her birthday last week."

- a) celebrate
- b) celebrated
- c) celebrates